

yondashuv yosh avlodni ma'naviy barkamol, intellektual etuk va milliy g'ururga ega shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, M. (2022). *Milliy qadriyatlar asosida shaxs tarbiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Yo'ldoshev, J. (2021). *Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar*. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. Karimova, D. (2020). *Madaniy meros va zamonaviy ta'lim uyg'unligi*. "Ta'lim taraqqiyoti" jurnali, №4, 25–29-betlar.
4. Shodmonov, S. (2019). *Innovatsion o'qitish metodlari nazariyasi va amaliyoti*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. N.T.Kamolova Methods of linguosthetic analysis in primary. Education oriental journal of education. 2023 y

TARBIYA DARSLARINI LOYIHALASH ORQALI MAVZULARNI HAYOTIY AHAMIYATINI O'QUVCHILARGA SINGDIRISH TEXNOLOGIYASI

Norboyeva Nodira, Pardabekova Zilola

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabalari

Ilmiy rahbar: Pedagogika kafedrasida dotsenti Abdullayeva N.M.

Annotatsiya: ushbu maqolada tarbiya darslarini tashkil etishda loyihalash metodidan foydalanish, mavzularni hayotiy ahamiyatini o'quvchilarga singdirish texnologiyasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, nazariya, metod, zamonaviy texnologiya, loyihalash, texnologiya, o'quvchi.

Annotation: this article discusses the use of design methods in the organization of educational lessons, the technology of inculcating the vital importance of topics in students.

Keywords: education, theory, method, modern, design, technology, reader.

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. O'quvchilar tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning bilim va malakalarini rivojlantirish, yangi bilimlarni egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi. O'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga asoslangan

uchinchi avlodning yangi davlat ta'lim standartlarini (FSES HPE) joriy etish o'quvchining tobora faol ishtirok etishi asosida bir qator fanlarni, shu jumladan tarbiya darslarini o'qitish uslublarida sezilarli o'zgarishlarni nazarda tutadi.

“Ta'lim texnologiyasi” tushunchasi keng qo'llanilishiga qaramay, juda shartli. Bu sohada ilmiy izlanishlar olib borayotgan bir qator olimlarning aniqlashicha, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalarning turlarini "o'quv yoki pedagogik emas, balki o'qitish deb atash to'g'riroqdir va ishlab chiqarish sohasidan olingan atamaning o'zi. Albatta, ta'limda shartli ravishda qo'llaniladi va ta'lim texnologiyasining o'zi ijtimoiy texnologiyaning bir turi sifatida ishlab chiqarish texnologiyasi kabi qattiq va oldindan belgilab qo'yilgan emas.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xato xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi.

O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'qituvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi. Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida

zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va etuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Tarbiya metodlari haqida gap ketganda, maqsad, mazmun, shakl kategoriyalari tarbiya jarayonining mohiyati (u nimaga qaratilgan, nimani to'ldiradi, nimaga yo'naltirilgan, qanday shaklda tugallanadi)ni ochib beradi. Biroq, tarbiya mohiyatini yoritishda qanday qilib tarbiyalash savoli bilan aloqador yana bir muhim kategoriya ham mavjud. Bu tarbiya metodi tushunchasidir.

Tarbiya metodi (yunoncha «metodos» – yo'l) tarbiya maqsadiga erishishning yo'li. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etish usullaridir.

Tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratishga bironta tarbiyachining kuchi etmaydi. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o'zining imkoniyatiga ko'ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o'zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlarini bunday xususiy takomillashtirish tarbiya usullari deb ataladi. Tarbiya usullari – umumiy metodning bir qismi, alohida harakati, yanada aniqlashuvi. Obrazli aytganda, usullar – bu qo'yilgan maqsadga tezroq erishish uchun tarbiyachi o'zining tarbiyalanuvchilari bilan yo'l ochadigan o'rganilmagan so'qmoq. Agar uni boshqa tarbiyachilar ham foydalana boshlasa, u holda asta-sekin usullar keng ustunli yo'llar – metodlarga aylanishi mumkin. Tarbiya metod va usullarini bilish, ularni to'g'ri qo'llay olishni egallash – bu pedagogik mahorat darajasini belgilovchi muhim tavsiflardan biri.

O'yin, o'quv mehnati, sport va boshqa faoliyat turlari shunday vositalar hisoblanadi. Bundan tashqari tarbiya jarayonida turli predmetlar, moddiy va ma'naviy madaniyat namunalari, axborot hamda texnik vositalardan ham tarbiya vositasi sifatida foydalaniladi. Chunonchi, ko'rgazmali, o'quv qurollari badiiy-ilmiy

adabiyotlar, san‘at asarlari, radio, televideniya, kompyuter, magnitofon, slaydo, shuningdek, kishilar ham tarbiya vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Tarbiya vositalaridan foydalanish doimo unga muvofiq keluvchi tarbiya metodlaridan foydalanishni taqozo etadi, chunki ular yordamida ong, his-tuyg‘u, xulq-atvor tarkib toptiriladi. O‘quvchining turli ko‘rinishdagi faoliyati uyushtiriladi.

Tarbiya darslarini tashkil etishda asosan didaktik o‘yinlar muhim rol o‘ynaydi. Shu maqsadda biz quyida Tarbiya darslari uchun “Pochtachi” mashqini taklif etamiz. Ushbu mashqni asosiy maqsadi atrof-muhit bilan konstruktiv o‘zaro munosabatlarni o‘zlashtirish, o‘z taxminlarini aniqlash va ularni verbal shaklga o‘tkazish qobiliyatini rivojlantirish uchun ham diagnostik, ham shakllantiruvchi funktsiyaga ega mashqlar samarali bo‘ladi.

“Pochtachi” mashqi kattalar va tengdoshlarga munosabatni ta‘riflash, bola uchun muhim odamlarni, kitoblardagi personajlarni aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. 14 ta xat-kartochka (9 ta ijobiy va 5 ta salbiy mazmundagi) nomasi bilan havola etilib, unda odamlar ijobiy va salbiy baholanadilar (masalan, “Siz eng mehribonsiz”, “Men sizdan xafaman”, “Meni yaxshi ko‘rishmaydi”, “Menga yordam berishlarini xohlayman”, “Yordam berishga tayyorman”). Bola ushbu kartalarni “pochta qutilariga” o‘z xohishiga ko‘ra tarqatadi: masalan, do‘stiga, ota-onasiga, o‘qituvchisiga, hech kimga, sehgarga.

Bugungi kunda tarbiya jarayonida axborot va texnika vositalaridan foydalanishga alohida diqqat-e‘tibor qaratilmoqda. Ulardan maqsadga muvofiq va samarali foydalanish o‘quvchilarning ma‘naviy kamol topishiga olib keladi.

Yuqorida bildirilgan mulohazalarga tayangan holda mavzu yuzasidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

1. Tarbiya jarayonining asosini, ijtimoiy hayotining obyektiv talablarini, shaxsning ijtimoiy mohiyatini hamda tabiatini aks ettiruvchi qonuniyatlar tashkil etgani bois tarbiya jarayonini ilmiy asoslangan tarzda olib borish uning qonuniyatlarni chuqur o‘rganishni talab etadi.

2. Tarbiya jarayonining muvaffaqiyati uni tashkil etishda qanday tamoyillarga ko‘ra ish ko‘rilayotganligiga ham bog‘liq. Tarbiya tamoyillari yosh avlodni tarbiyalash maqsadidan kelib chiqqan va komil insonni tarbiyalashning mazmuni, metodlari va yo‘nalishiga qo‘yiladigan eng muhim talablarni belgilab beruvchi asosiy g‘oya va qoidalar yig‘indisidir.

3. Tarbiya jarayonini tashkil etishda o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan metodlar ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular ijtimoiy jamiyat tomonidan ta‘lim muassasalari oldiga qo‘yilgan yosh avlodni har tomonlama barkamol, erkin, ijodkor, mustaqil fikr egasi etib tarbiyalash vazifalari bilan belgilanadi. Tarbiya metodlari o‘zaro o‘xshash jihatlariga ko‘ra uch guruhga bo‘linadi. Tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan tarbiya vositalari metodlari ahamiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent – “O‘zbekiston” – 2016. 56 b.
2. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o‘qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
3. M.Tilavova “Texnologiya va uni o‘qitish metodikasi” o‘quv qo‘llanma M.Buxoro: OOO” Sadridin Salim Buxoriy “Durdona, 2021 – 312 b.
4. Raximova M. (2021). “Бошланғич синф ўқувчиларида ижтимоий кўникмаларни ривожлантириш босқичлари ва мазмуни”. Мир исследований, 2(2).
5. Abduxosilovna R.M. (2021). Formation of Social Skills in Primary School Students with Diagnostic Tools. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5282 – 5290.

MILLIY QADRIYATLAR VA MADANIY MEROS BOLALARNING HISSIY VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA MUHIM OMIL

Abdupattayeva Umidabonu
Fan va texnologiyalar universiteti
Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
Boshlang‘ich ta'lim yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy qadriyatlar va madaniy merosning maktabgacha hamda boshlang‘ich ta‘lim bosqichlarida bolaning hissiy va intellektual rivojlanishiga ta‘siri, shuningdek, oila, maktab va boshqa ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi samarali hamkorlik sharoitida pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning qo‘llanilishi tahlil qilinadi.